

AGROKLASTERLAR BOSHQARUVIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOIYILLARINI JORIY ETISH MASALALARI

Ochilov Ilhom Sayitqulovich¹, Xaydarov Sardor Komil o‘g‘li²

¹Toshkent davlat agrar universiteti, “Agroiqtisodiyot” kafedrasini mudiri, i.f.d. (DSc),

²Toshkent davlat agrar universiteti, mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15181476>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida agroklastlar boshqaruvida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishga doir nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan bo‘lib, mavjud muammolar, imkoniyatlar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot doirasida xorijiy tajribalar o‘rganilib, ularni mahalliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlari baholangan. Shuningdek, moliyaviy va huquqiy mexanizmlar, innovatsion yondashuvlar hamda kadrlar salohiyatini oshirish masalalari muhokama qilingan. Mazkur tadqiqot ishi kunida esa sohani rivojlantirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Barqaror rivojlanish, yashil moliya, qonunchilik islohotlari, ekologik standartlar, investorlarni jalb qilish, innovatsion texnologiyalar, moliyaviy mexanizmlar, raqamli transformatsiya, kadrlar salohiyati, jamoatchilik ishtiroki.

Аннотация. В данном исследовании проанализированы теоретические и практические аспекты внедрения принципов зелёной экономики в управление агрокластерами, рассмотрены существующие проблемы, возможности и пути их устранения. В рамках исследования изучен зарубежный опыт и оценены возможности его адаптации к местным условиям. Также обсуждены финансовые и правовые механизмы, инновационные подходы и вопросы повышения кадрового потенциала. В завершение исследования представлены предложения и рекомендации, направленные на развитие отрасли.

Ключевые слова: устойчивое развитие, зелёное финансирование, законодательные реформы, экологические стандарты, привлечение инвесторов, инновационные технологии, финансовые механизмы, цифровая трансформация, кадровый потенциал, общественное участие.

Annotation. This study analyzes the theoretical and practical aspects of implementing green economy principles in the management of agro-clusters, examining existing problems, opportunities, and ways to address them. The research explores international experiences and assesses the possibilities of adapting them to local conditions. Additionally, financial and legal mechanisms, innovative approaches, and human capital development issues are discussed. The study concludes with proposals and recommendations aimed at advancing the sector.

Keywords: sustainable development, green finance, legislative reforms, environmental standards, investor attraction, innovative technologies, financial mechanisms, digital transformation, human capital, public participation.

Qishloq xo‘jaligidagi samaradorlikni oshirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash masalalari hozirgi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan olib qaraydigan bo‘lsak, agroklastlar va yashil iqtisodiyot tushunchalarini o‘zaro integratsiya qilish muhim ahamiyatga ega.

Agroklaster – bu geografik jihatdan bir hudud (yoki mintaqa)da joylashgan hamda bir yoki bir necha yuridik va jismoniy shaxslar guruhi tomonidan bozor tamoyillari asosida o‘zaro birlashib zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash, saqlash, tayyor mahsulot ishlab chiqarish va realizatsiya qilish bo‘yicha qo‘shilgan qiymat zanjiri yaratishni ilmiy va innovatsion usullar asosida amalga oshiriladigan faoliyat shakliga aytiladi [3; 4; 5; 6].

Yashil iqtisodiyot deganda, inson hayoti va sog‘lig‘i uchun zarur bo‘lgan resurslarni, atrof-muhit va ekologiyani bir butun holda saqlab qolib ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalari bilan bog‘liq iqtisodiyotni yanada rivojlantirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy faoliyatning yangi yo‘nalishi tushuniladi [11].

Bundan ko‘rinib turibdiki, agroklaster va yashil iqtisodiyot tushunchalari bir-biriga uyg‘un bo‘lib, ularning integratsiyasi qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Agroklasterlar qo‘shilgan qiymat zanjiri yaratish orqali qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini samarali yetishtirish, qayta ishlash va sotish imkonini bersa, yashil iqtisodiyot tamoyillari bu jarayonda resurslarni tejash, atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga yo‘naltirilgan. Shunday ekan, agroklasterlar faoliyatiga yashil iqtisodiyotni joriy etish zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalangan holda ekologik toza va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatini oshiradi. Bu esa, o‘z navbatida, tashqi bozorda talab yuqori bo‘lgan organik mahsulotlar yetishtirish, iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash va tabiiy resurslarni samarali boshqarishga hissa qo‘shadi.

Agroklasterlar uchun yashil iqtisodiyot tamoyillari muhim ahamiyatga ega. Ular agroklasterlarning tabiiy resurslardan samarali foydalanishiga, chiqindilarni kamaytirishga va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishiga yordam beradi. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy qilish agroklasterlarning raqobatbardoshligini oshiradi va bozorda talab yuqori bo‘lgan organik mahsulotlar yetishtirish imkoniyatini yaratadi.

Yashil iqtisodiyotning agroklasterlardagi ahamiyati shu bilan cheklanmaydi. U energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish va qishloq joylarida yangi ish o‘rinlarini yaratish imkoniyatini beradi. Shuningdek, ekologik standartlarga javob beradigan agroklasterlar xorijiy bozorlarda ham yuqori imidjga ega bo‘ladi.

Shuning uchun agroklasterlar faoliyatida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun ham muhim hisoblanadi. Bu o‘z navbatida, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi iqtisodiy faoliyatini ekologik barqarorlik tamoyillari asosida tashkil etishni nazarda tutadi. Uning asosiy maqsadi shuki, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitga zarar yetkazishni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashdan iboratdir. Shu ma’noda, agroklasterlar uchun yashil iqtisodiyot tamoyillarining ahamiyati quyidagicha (1-jadval) asoslanadi:

1-jadval

Agroklasterlar uchun yashil iqtisodiyot tamoyillarining ahamiyati¹

Yashil iqtisodiyot tamoyillari	Mazmuni	Agroklasterlar uchun foydasi
Resurslardan tejamkor foydalanish	Yer, suv va energiya sarfini optimallashtirish, qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish	Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash

¹ Mualliflar tadqiqotlari asosida shakllantirilgan.

Chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash	Qishloq xo'jaligi chiqindilarini qayta ishlash va qayta foydalanish	Ekologik zararni kamaytirish, yanada samarali resurs boshqaruvi
Yangi texnologiyalarni joriy etish	Aqli fermerchilik, avtomatlashtirilgan sug'orish, dron va sensor texnologiyalaridan foydalanish	Mahsulot hajmini va sifati oshirish, samaradorlikni kuchaytirish
Ekologik xavfsizlik va tabiiy resurslarni muhofaza qilish	Zararli kimyoviy moddalarni kamaytirish, tuproq va suvni muhofaza qilish	Atrof-muhitni asrash, organik va yuqori sifatli mahsulot yetishtirish
Barqaror rivojlanish va ijtimoiy mas'uliyat	Qishloq joylarida ish o'rinlari yaratish, jamoatchilik bilan hamkorlik qilish	Iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, mahalliy aholining farovonligini oshirish

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlarini tahlil qilib shunday xulosa qilish mumkinki, demak, yashil iqtisodiyot tamoyillarini agroklastarlarda joriy etish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga qator ijobiy natijalarni olib keladi ekan. Avvalo, resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va tabiiy resurslarni asrab-avaylash imkonini berib iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, chiqindilarni qayta ishlash va kamaytirish ekologiyaga salbiy ta'sirni pasaytiradi va shu bilan birga chiqindilarni qayta ishlab, qo'shimcha qiymat yaratish imkonini ham beradi. Yangi texnologiyalarni joriy etish esa, agrar sektordagi ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi, bu o'z navbatida bozor raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Ekologik xavfsizlikni ta'minlash orqali agroklastarlar atrof-muhitni muhofaza qiladi va organik mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini oshiradi, bu esa ichki va tashqi bozorda yuqori talabni ta'minlaydi. Shuningdek, barqaror rivojlanish va ijtimoiy mas'uliyat tamoyili qishloq joylarida yangi ish o'rinlarini yaratishga va aholi daromadlarini oshirishga xizmat qiladi.

Demak, bu kabi yondashuvlar iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o'sishini ta'minlab, qishloq xo'jaligini rivojlantirish bilan birga umumiy iqtisodiy taraqqiyotga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, yashil iqtisodiyotga asoslangan agroklastarlar tabiiy resurslarni muhofaza qilgan holda yuqori daromad keltiradigan, ekologik toza va raqobatbardosh qishloq xo'jaligini shakllantirishga yo'naltirilgan strategik model hisoblanadi.

Yashil iqtisodiyot tamoyillarini agroklastarlarda joriy etish tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlab, atrof-muhit muhofazasini yaxshilaydi va bozorda raqobatbardoshlikni oshiradi. Bu nafaqat ekologik muammolarni bartaraf etish, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Shunday ekan, agroklastarlarda ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash sabablarini quyidagi 1-rasmdagidek ifodalashga harakat qilamiz.

Ushbu 1-rasmdan ko'rinib turibdiki, agroklastarlarda yashil iqtisodiyotni joriy etishning asosiy sabablari tabiiy resurslardan tejamkor foydalanish, ekologik muammolarning oldini olish va bozor talabiga moslashish hisoblanadi. Bu tamoyillar agrosanoat sohasida barqaror rivojlanishni ta'minlab, mahsulot sifatini oshiradi, raqobatbardoshlikni kuchaytiradi va eksport

salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ekologik standartlarga muvofiq ish yuritish agroklasterning uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligini oshirishga imkon beradi.

1-rasm. Agroklasterning ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash sabablari²

²Mualliflar tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Yana shuni alohida ta’kidlab o’tish kerakki, agroklastarlarda yashil iqtisodiyotni joriy etishni tezlashtirish, ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikka erishishga xizmat qiladi. Shuningdek, agroklastarlarda yashil iqtisodiyotni joriy etish mexanizmlari ustuvor ekologik tamoyillar va innovatsion texnologiyalar orqali amalga oshiriladi. Bu mexanizmlar esa, quyidagi asosiy yo‘nalishlarni (2-jadval) o‘z ichiga oladi.

2-jadval

Agroklastarlarda yashil iqtisodiyotni joriy etish mexanizmlari³

Mexanizmlar	Ta’rifi va ahamiyati	Qo‘llanish sohalari
Yashil texnologiyalar	Ekologik toza va samarali qishloq xo‘jaligi usullarini joriy etish	Tomchilatib sug‘orish, qayta tiklanuvchi energiya, biologik o‘g‘itlar
Raqamli innovatsiyalar	Aqlli tizimlar yordamida samaradorlikni oshirish va xato ehtimolini kamaytirish	Dronlar, sun‘iy intellekt, blokcheyn, sputnik monitoringi
Davlat qo‘llab-quvvatlashi	Ekologik toza texnologiyalarni rag‘batlantirish va moliyaviy ko‘mak berish	Subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, soliq yengilliklari

Yuqoridagi 2-jadvalda ko‘rsatilgan mexanizmlar agroklastarlarda yashil iqtisodiyotni joriy etishda o‘zaro bog‘liq va muhim vositalar sifatida namoyon bo‘ladi. Yashil texnologiyalar qishloq xo‘jaligida ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qilib, suv va energiya resurslarini tejash, tuproq unumdorligini saqlash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishni rag‘batlantiradi.

Raqamli innovatsiyalar esa, zamonaviy texnologiyalar yordamida mehnat unumdorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va agrar sektorda aniq prognozlar qilish imkonini yaratadi. Dronlar, sun‘iy intellekt va blokcheyn kabi innovatsiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirib, ekologik zararni kamaytirishda muhim o‘rin tutadi.

Shu bilan birga, davlat qo‘llab-quvvatlashi orqali agrar sektorda yashil iqtisodiyot g‘oyalari keng tatbiq etish uchun moliyaviy yordam va imtiyozlar taqdim etiladi. Subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va soliq yengilliklari esa fermerlar va agroklastar subyektlarini rag‘batlantirib, ularning innovatsion texnologiyalarga o‘tishini tezlashtiradi. Ushbu mexanizmlarning uyg‘unlashgan holda joriy etilishi agrosanoat kompleksining samaradorligini oshirib, barqaror rivojlanishga xizmat qiladi.

Yana bir muhim masala, agroklastarlar boshqaruvida yashil iqtisodiyot tamoyillarini mamlakatimiz iqtisodiyotiga joriy etishda xorij tajribasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, yashil iqtisodiyotni joriy etishda ko‘plab rivojlangan davlatlarning ilg‘or modellari va texnologiyalaridan bugun foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Masalan, **Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga** – “Yevropa yashil bitimi” [12] doirasida agrosanoatda barqaror texnologiyalarni keng joriy etmoqda. Tomchilatib sug‘orish, organik dehqonchilik va qayta tiklanuvchi energiya manbalari faol qo‘llanilayotgan bo‘lsa, **AQSHda** [13] raqamli innovatsiyalar va sun‘iy intellekt yordamida qishloq xo‘jaligida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish boshqa davlatlarga qaraganda birmuncha yaxshi rivojlangan. Dronlar va sensorlar yordamida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish jarayonini to‘liq nazorat qilish

³Mualliflar tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

imkoniyati bor. Bundan tashqari, keyingi vaqtlarda har sohada taboro rivojlanib borayotgan Xitoy Xalq Respublikasida – “Yashil rivojlanish strategiyasi” [10] asosida fermer xo‘jaliklariga davlat tomonidan subsidiyalar berib kelinmoqda va chiqindilarni qayta ishlash orqali ekotizimni saqlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Bu borada mamlakatimizda ham qulay sharoit va imkoniyatlar mavjud. Agroklasterlar tizimi keyingi vaqtlarda jadal rivojlanib, yashil iqtisodiyotga o‘tish uchun amaliy harakatlar qilinmoqda. Masalan, **quyosh va shamol energiyasidan foydalanish orqali** – qayta tiklanuvchi energiya manbalarini agrar sektorga integratsiya qilish, **raqamli texnologiyalarni joriy etish** orqali esa – fermerlar uchun onlayn platformalar va intellektual boshqaruv tizimlarini rivojlantirish qolaversa, organik mahsulotlar va ekologik toza qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazib berib orqali mamlakatimiz **eksport salohiyatini oshirish** imkoniyatlari paydo bo‘lmoqda.

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qonunchilik va me‘yoriy baza izchil takomillashtirib kelinmoqda. Bu jarayon asosan, qator asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Masalan:

1. “Yashil iqtisodiyot to‘g‘risida”gi strategiya [2] – mamlakatda ekologik standartlarni joriy etish hamda agrosanoatni modernizatsiya qilishga qaratilgan bo‘lib, bu strategiya doirasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, resurs tejankor texnologiyalarni joriy etish va atrof-muhitga ta‘sirni kamaytirish kabi tadbirlar belgilangan.

2. Investitsiya va subsidiyalar [1] – davlat tomonidan agrar sektorda ekologik toza texnologiyalardan foydalanishni qo‘llab-quvvatlash maqsadida imtiyozli kreditlar va moliyaviy yordam ajratilmoqda. Bu esa, fermerlar va qishloq xo‘jaligi subyektlariga sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish, organik o‘g‘itlar ishlab chiqarish va chiqindilarni qayta ishlash imkonini beradi.

3. Xalqaro tajribadan foydalanish – O‘zbekiston BMT, Jahon banki, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirib, xorijiy investitsiyalarni jalb qilmoqda. Bu o‘z navbatida, mamlakatda yashil texnologiyalarni rivojlantirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday ekan, qonunchilik va me‘yoriy baza shakllantirilishi agroklasterlarda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Yuqoridagi tahliliy mulohaza va qarashlardan kelib chiqib mamlakatimizda agroklasterlar boshqaruvida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishga doir quyidagilarni amaliyotga joriy etishni taklif etamiz.

1. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlaridan foydalanish maqsadida innovatsion yondashuvlarni joriy etish:

2. Investorlarni jalb etish va moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish orqali rivojlanishni tezlashtirish maqsadida moliyaviy resurslardan samarali foydalanish:

3. Bozor mexanizmlarini yaxshilash uchun huquqiy bazani mustahkamlash va xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida qonunchilikni takomillashtirish:

4. Maxsus o‘quv dasturlari va treninglar orqali mutaxassislarning malakasini oshirish maqsadida kadrlar salohiyatini oshirish:

5. Ekologik standartlarga rioya qilish va barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan iqtisodiy faoliyatni yo‘lga qo‘yish maqsadida ekologik barqarorlikka e‘tiborni yanada kuchaytirish

6. Ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda qarorlar qabul qilish maqsadida jamoatchilikni jalb qilish zarur.

O‘ylaymizki, yuqorida sanab o‘tilgan takliflarni amaliyotga joriy etish orqali iqtisodiy o‘sish sur‘atini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va barqaror rivojlanishni ta‘minlash mumkin. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirib, mehnat unumdorligini oshiradi. Moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish va investorlarni jalb qilish esa, yangi loyihalar uchun moliyaviy resurslarni kengaytirish imkonini beradi. Qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish biznes muhitini yaxshilab, investitsiyaviy jozibadorlikni oshiradi. Shu bilan birga, malakali kadrlarni tayyorlash va ekologik barqarorlikni ta‘minlash atrof-muhit muhofazasiga va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka hissa qo‘shadi. Jamoatchilik ishtirokini ta‘minlash esa, shaffoflikni oshirib, samarali boshqaruv mexanizmlarini yaratishga yordam beradi. Umuman olganda, ushbu chora-tadbirlarning joriy etilishi barqaror va innovatsion rivojlanish uchun mustahkam asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 12-dekabrda “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-598-son Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/4664142>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrda «2019 — 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PQ-4477-son qarori. <https://lex.uz/docs/4539502>
3. Dusmuratov R.D., Fayziyev O.R. Moyli ekinlar mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlashning iqtisodiy samaradorligi (Monografiya). Toshkent: “Alfraganus universiteti”, 2025. - 222 bet.
4. Fayziyev O.R., Boltayev N.N., Aytimbetov A.K. Agrkolasterlar faoliyatini tashkil etishga uslubiy yondashuvlar / “Agrar tarmoq iqtisodiy salohiyatini oshirishda institusional islohotlar va agroklasterni rivojlantirishning o‘rni: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. – Toshkent, 2021. – B. 289-293
5. Sultanov B, Abdurazakova N, Shermatov O, Fayziyev O, Jumanov A, Dekhanova N.. The economic feasibility of cultivating intensive orchards. *E3S Web of Conferences* 284, 03006 (2021) *TPACEE-2021* (<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403006>)
6. Yunusov I, Sangirova U, Ahmedov U, Fayziyev O, Kholiyorov U. Clustering of agriculture in the Republic of Uzbekistan. April 2023, *E3S Web of Conferences* 381, 02002 (2023) *AQUACULTURE* 2022.
7. Fayziyev O.R. “Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari” // «Muhandislik va iqtisodiyot». – Toshkent, 2024. - № 4. – B. 43-47
8. Fayziyev O.R. “Aylanma mablag‘lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo‘llari” // “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot”. – Toshkent, 2024. - № 11. – B. 179-184.
9. Fayziyev O.R. “Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv” // “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot”. – Toshkent, 2025. - № 2. – B. 559-566.
10. Climate Action Tracker (2020). “Country page China.” <https://climateactiontracker.org/countries/china/>. Accessed: December 11.;
11. <https://zarnews.uz/post/yashil-iqtisodiyot-nima>
12. <https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/delivering-eu-green-deal-progress-towards-targets>
13. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/20_Abdullayeva_Akhmedov.pdf

14. Очилов И.С. Трансформация ва рақамли иқтисодиёт шароитида агрокластерлар самарадорлиги таҳлилини такомиллаштириш. Монография. “O`zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi” nashriёти. Тошкент: 2022. –Б 172.
15. Ochilov I.S. Agroklastarlar faoliyati hisobi va samaradorligi tahlili. Monografiya. “ZEBO PRINT” nashriyoti. ISBN 978-9910-9397-3-0. Toshkent, 2024. - 263 b.
16. Ochilov I.S. Improvement of financial analysis of cluster activities. BIO Web of Conferences 140, 06007 (2024). 15 November 2024. Scopus. pp.1-8.
17. Ochilov I.S. Agroklastarlar faoliyati hisobi va samaradorligi tahlili metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. - TDIU. Toshkent, 07.10.2024 y. -76 b.
18. Ochilov I.S. Issues of financing of agricultural complexes and their economic analysis. E3S Web of Conferences, Volume 497, 03047 (2024). ICECAE 2024. 07 March 2024.
19. Ochilov I.S. Methodology and criteria for assessing the financial efficiency of agricultural clusters. E3S Web of Conferences, Volume 497, 03050 (2024). ICECAE 2024. 07 March 2024. Scopus. pp.1-10.
20. Ochilov I.S. Issues of improving financing of agricultural clusters. BIO Web of Conferences 82, 02035 (2024). MSNBAS2023. eISSN:2117-4458.03 January 2024. Scopus. pp. 1-7.